

THE ROLE OF THE RELIABILITY OF TESTIMONIES OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF CRIMINAL JUSTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Usmonaliyev Firdavsbek Shamsiddin o'g'li

Master's Student of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan

Firdavsusmonaliyev911@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934676>

Abstract

The article examines the theoretical, legal, and practical aspects of obtaining testimonies from victims, witnesses, suspects, and accused individuals in the criminal proceedings of the Republic of Uzbekistan. Based on the analysis of statistical data demonstrating rising crime rates and judicial practice, the study highlights the increasing relevance of ensuring the reliability and admissibility of evidence. Special attention is given to the importance of compliance with substantive and procedural law during the collection of testimonial information, as well as to the impact of digital technologies on improving investigative efficiency and upholding the principle of the inevitability of punishment. The article emphasizes the dual nature of suspects' and defendants' testimonies as both an independent source of evidence and a means of protecting their procedural rights. The author concludes that further theoretical development and practical recommendations are needed to enhance investigative activities amidst ongoing legal reforms.

Keywords: criminal process, suspect's testimony, evidence, reliability of testimonies, digitalization of criminal justice in the Republic of Uzbekistan, criminal procedure law, investigative activity.

«РОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Усмоналиев Фирдавсбек Шамсиддин угли

Магистрант Правоохранительная академия Республики Узбекистан

Firdavsusmonaliyev911@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых и практических аспектов получения показаний потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе Республики Узбекистан. На основе анализа статистических данных о росте уровня преступности и судебной практики обосновывается высокая актуальность обеспечения достоверности и допустимости сведений, имеющих доказательственное значение. Особое внимание уделено значению соблюдения норм материального и процессуального права при сборе доказательственной информации, а также влиянию внедрения цифровых технологий на повышение эффективности расследования и соблюдение принципа неотвратимости наказания. Рассматривается важность показаний подозреваемого и обвиняемого как самостоятельного средства защиты и специфического источника доказательств. В работе подчеркивается необходимость дальнейшей теоретической проработки и разработки практических рекомендаций для оптимизации следственной деятельности в условиях реформирования правовой системы.

Ключевые слова: уголовный процесс, показания подозреваемого, доказательства, достоверность показаний, цифровизация уголовного судопроизводства Республика Узбекистан, уголовно-процессуальное право, следственная деятельность.

Одним из ключевых направлений служебной деятельности органов уголовного преследования является развитие и уточнение теоретико-правовых основ, а также выработка практических подходов к получению показаний от потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в ходе следственных действий и допросов. Это необходимо для установления достоверности сведений, обладающих доказательственным значением, а также для оценки соблюдения требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при их получении. Указанные обстоятельства имеют существенное значение для последующего определения процессуального статуса лица, а также для правильной юридической квалификации совершённого деяния.

Строгое соблюдение норм уголовного и уголовно-процессуального права, то есть материальных и процессуальных норм, при получении показаний имеет принципиальное значение, поскольку напрямую влияет на качество расследования и эффективность судебного рассмотрения уголовного дела. Это позволяет обеспечить правильное ведение процесса и вынесение законного и обоснованного приговора — как обвинительного, так и оправдательного. Вместе с тем на практике потерпевшие нередко дают показания, руководствуясь стремлением к выявлению и наказанию виновных, восстановлению нарушенных прав, а также получению возмещения причинённого материального и морального вреда.

С развитием информационных технологий и средств массовой информации, на сегодняшний день особенно в Республике Узбекистан с учетом того, что в стране проводятся масштабные реформы, особенно направленные на обеспечение прав и свобод людей. Во многом это обусловлено социальными, экономическими и политическими преобразованиями, с увеличением на международной арене тенденции обеспечения полного объема прав и законных интересов личностей, в том числе, имеющих статус подозреваемых и обвиняемых в совершении различного рода преступлений, а также с присоединением в различные международные организации по защите прав и свобод человека.

Статистика Министерства внутренних дел Республики Узбекистан свидетельствует о повышении уровня преступности. «Количество зарегистрированных преступлений в Узбекистан за 2024 год выросла на 25,8% по сравнению аналогичным периодом 2023 года, которое составило 104096 случаев». ¹

Также всемирно известный журнал Global Organized Crime Index² в своем ежегодном рейтинге опустил Республику Узбекистан на 108-е место в 2025 году среди 193 стран, тем самым опустившись на 8 пунктов по сравнению с предыдущим годом.

¹ Газета.uz. Уровень преступности в Узбекистане за 2024 год вырос на 25,8 %, за пять лет — в 2 раза // Gazeta.uz. — 2025. — 3 марта. — URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/03/crime-stats-uzbekistan-2024/>

² Zamin.uz. Узбекистан опустился на 108-е место в рейтинге преступности // Zamin.uz. — 2025. — 21 ноября. URL: <https://zamin.uz/ru/uzbekistan/170730-uzbekistan-opustilsya-na-108-e-mesto-v-reytinge-prestupnosti.html/>

Согласно сведениям предоставленным пресс-секретарем Верховного суда Республики Узбекистан Азизом Абидовым,³ за январь-апрель 2025 года из 15,6 тысяч рассмотренных уголовных дел, обвинительные приговоры вынесли против 15,3 тысяч человек, а оправдательные приговоры лишь в отношении 108 человек, а также количество преступлений совершенных мужчинами превысило 13 тысяч. Важно отметить также то, что оправдательные приговоры были вынесены из-за недоказанности участия подсудимого в его совершении.

Совершенствования уголовно-процессуального законодательства в Республике Узбекистан напрямую связано с развитием и внедрением в уголовный процесс электронного взаимодействия между государственными органами, благодаря которому осуществляется принцип неотвратимости наказания. Как было показано в нашем предыдущем исследовании в настоящее время в Республике Узбекистан проведена определенная работа по созданию электронного правительства, уровень развития которого «...позволяет обеспечить автоматизацию управленческих процессов, существенное повышение эффективности государственного управления, простое и быстрое взаимодействие с государственными органами, которые взаимодействуют между собой в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а также дальнейшее ее делопроизводство».⁴

Исходя из анализа статистических сведений по Республике Узбекистан, мы можем сделать вывод об актуальности получения достоверных показаний участников уголовного процесса. Получение доказательственной информации по уголовному делу, ее анализ по критериям относимости, допустимости и достоверности для направления сформулированного уголовного дела в суд для вынесения окончательного решения.

Анализ статистических сведений количества преступлений, показывает необходимость дополнительной теоретической проработки и более глубокого изучения данной проблемы с целью выработки практических рекомендаций для их апробации в ходе расследования уголовных дел.

В уголовном процессе показания подозреваемого и обвиняемого выступают в качестве доказательства как один из его видов, наряду с такими видами доказательства как показания, потерпевшего и свидетеля, заключения и показания эксперта и специалиста вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий, иных документов.

Показания подозреваемого и обвиняемого имеют большое значение, так как они являются самостоятельным источником доказательственной информации и одновременно с этим служат средством их защиты интересов, так как они своими показаниями защищаются от возникших против них подозрений, а в случае их

³ Kursiv.media. Сколько человек оправдали Суды Узбекистана // *Kursiv.media*. — 2025. — 22 апреля. — URL: <https://uz.kursiv.media/2025-04-22/skolko-chelovek-opravdali-sudy-uzbekistana/>

⁴ А-1. Усмоналиев, Ф. Ш. Электронное правительство в системе судопроизводства Республики Узбекистан: преимущества и эффективность / Ф. Ш. Усмоналиев, Ю. Ш. Махаммадалиев // Правопонимание и правоприменение в деятельности юриста: сб. докладов VII междунар. науч.-пр. студ. конф. / Международный университет «МИТСО»; редкол. Б. Б. Синьков, И. О. Опанасюк; под общ.ред. Б. Б. Синькова. – Минск : Международный университет «МИТСО», 2024. – 437 с.

непричастности к преступлению, их показания способствуют своевременному опровержению имеющейся информации о его причастности к совершенному преступному деянию.

Проведённый анализ показывает, что в условиях роста преступности, активных правовых реформ и внедрения цифровых технологий особую значимость приобретает обеспечение достоверности, допустимости и полноты показаний участников уголовного процесса. Показания подозреваемого и обвиняемого, являясь самостоятельным источником доказательственной информации, одновременно выступают важным средством реализации их права на защиту. Именно от качества получения и правовой оценки таких сведений во многом зависит правильная квалификация преступления, определение статуса лица в уголовном деле и итоговое судебное решение.

Современные статистические данные и международные рейтинги подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, особенно в части регламентации правил получения показаний, обеспечения их доказательственной ценности и предотвращения возможных нарушений прав участников процесса. Цифровизация уголовного судопроизводства открывает новые возможности для повышения эффективности взаимодействия государственных органов, прозрачности следственных действий и укрепления принципа неотвратимости наказания.